

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Medidas estratégicas

Febrero 2007

Medidas estratégicas

Febrero 2007

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007
DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICE

0. INTRODUCCIÓN	4.
1. CONTENIDO DE LAS FICHAS	4.
1.1 Encabezamiento.....	4.
1.2 Contenido de la medida.....	5.
1.3 Impactos positivos.....	5.
2. METODOLOGÍA APLICADA A LA REDACCIÓN DE LAS FICHAS	5.
2.1 Prioridad.....	5.
2.2 Participación ciudadana.....	6.
2.3 Justificación.....	6.
2.4 Descripción.....	7.
2.5 Proyectos indirectos.....	7.
2.6 Efectos negativos por la ausencia de ejecución.....	8.
2.7 Instituciones y entidades.....	8.
2.8 Relación con otras medidas.....	8.
2.9 Estimación de costes y plazos de ejecución.....	9.
2.10 Impactos positivos.....	9.
3. MEDIDAS ESTRATÉGICAS	11.
3.1 Listado de las medidas.....	11.

0. INTRODUCCIÓN

Con este documento se presentan el conjunto de 92 medidas estratégicas resultantes del proceso de formulación del PETER'2011. Se divide en dos grandes partes: contenido de las fichas y medidas estratégicas.

- **Contenido de las fichas y metodología de formulación.** Se trata de dos apartados de carácter metodológico en el que se definen cada una de las partes que componen las fichas de medida, así como la definición precisa de los conceptos y criterios utilizados en su redacción.
- **Medidas estratégicas.** La segunda de las partes del informe incluye la descripción de cada una de las medidas propuestas.

1. CONTENIDO DE LAS FICHAS

Las medidas propuestas en el PETER'2011 se presentan en una ficha independiente que consta de tres grandes bloques de información: encabezamiento, contenido de la medida e impactos positivos.

1.1 Encabezamiento

Incluye los códigos identificativos de cada una de las medidas, compuestos por tres dígitos que, sucesivamente, hacen referencia a la línea, objetivo y medida estratégica concreta a la que corresponde cada medida. Así, la 2.6.5 se enmarca en la línea estratégica 2. (Teruel, ciudad de cultura y naturaleza); dentro del objetivo 6. (Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales) y resulta la 5ª medida (Señalar los principales elementos patrimoniales y servicios turísticos) de las que componen el citado objetivo.

El encabezamiento se completa con otros dos campos, los correspondientes a prioridad y participación ciudadana. El primero estima el grado de importancia que la medida tiene para la consecución del objetivo central del plan, discriminando entre medidas con prioridad alta, media y baja. En el caso de la participación ciudadana, la escala utilizada es idéntica a la anterior, diferenciando entre aquellas medidas que precisan para su implementación una implicación directa de la ciudadanía alta, media o baja.

1.2 Contenido de la medida

Constituye el eje central de la ficha. Los dos primeros campos, los correspondientes a justificación y descripción deben considerarse como los fundamentales, dado que incluyen aspectos que permiten definir el alcance y sentido de cada una de las medidas. Además, de su contenido dependen cuestiones fundamentales como son la prioridad, la relación de instituciones implicadas en su desarrollo o los costes económicos y plazos de ejecución derivados de su implementación.

Este apartado de las fichas se completa con la relación de proyectos indirectos vinculados con la medida y los efectos negativos que, para la consecución del objetivo central del Plan, podrían acarrear una hipotética ausencia de ejecución.

1.3 Impactos positivos

Cada una de las fichas culminan con una valoración de los previsibles impactos que el desarrollo de cada una de las medidas podrían acarrear, considerando seis cuestiones como fundamentales:

- Calidad de vida
- Sostenibilidad
- Competitividad territorial
- Desarrollo económico
- Crecimiento demográfico
- Promoción externa de la ciudad.

Los seis aspectos seis cuestiones deben considerarse como los principios fundamentales implícitos en el objetivo central del Plan, por lo que el campo mide el grado en el que cada una de las medidas influye en la consecución de la calidad de vida, la sostenibilidad, la competitividad territorial, etc.

2. METODOLOGÍA APLICADA A LA REDACCIÓN DE LAS MEDIDAS

La cumplimentación de cada uno de los campos que componen las fichas parte de una serie de criterios objetivos comunes a todas las medidas, por lo que puede considerarse que el conjunto de las 91 medidas propuestas en el PETER '2011 comparten unos mismos principios metodológicos.

2.1 Prioridad

A la hora de definir el grado de prioridad asignada a cada una de las medidas, debemos partir de la premisa de que, todas ellas resultan importantes y altamente relevantes para la ciudad, de ahí su inclusión entre las 91 que componen el Plan. Ahora bien, las medidas se diferencian entre sí en función del grado de prioridad -alto, medio y bajo- en función de los siguientes criterios:

- El grado en el que responden directamente a los principios básicos que emanan del objetivo central del Plan.
- El grado en el que han sido reclamadas por los participantes en las mesas de trabajo del Plan y que, a su vez, responden a demandas del conjunto de la ciudadanía.
- El carácter transversal de la medida. Así, las medidas de carácter sectorial suelen tener un menor grado de prioridad que otras que afectan al conjunto de la sociedad turolense y pueden considerarse, por lo tanto, como de "interés general".

- Por último, aquella medida cuya implementación debe ser previa y resulta imprescindible para poder llevar a cabo otra u otras, adquiere una prioridad “alta”. Por citar un ejemplo, existen diversas medidas relacionadas con la mejora en la dotación de equipamientos de la ciudad que, para su implementación final, precisan -o al menos hace recomendable- la renovación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por lo tanto, son medidas dependientes de otra y elevan a la renovación del PGOU a la categoría de medida con prioridad alta.

Por último, queremos poner el acento en una cuestión relevante a la hora de interpretar la prioridad otorgada a cada una de las medidas. En ningún caso, “prioridad” debe ser entendida como “posibilidad”. Así, no resultan necesariamente más prioritarias aquellas medidas que pueden ser acometidas con mayor facilidad, con mayor rapidez o con un menor coste económico. En último término, la prioridad está marcada por el objetivo central del Plan y la participación directa de la medida en su consecución, independientemente de su coste en términos económicos y/o de tiempo.

2.2 Participación ciudadana

La participación ciudadana resulta imprescindible para la consecución de todos los objetivos y medidas propuestos por el PETER, siendo complementaria con la responsabilidad o implicación institucional, según los casos.

En este apartado se mide el grado de implicación necesaria por parte de la ciudadanía para la ejecución de cada una de las medidas, diferenciando nuevamente entre tres grados de participación: alta, media y baja.

Por último, reseñar que el término “participación ciudadana” incluye tanto a los ciudadanos individuales como a todo aquel colectivo social, económico o cultural que detenta parte de la representatividad ciudadana y que, genéricamente, es denominado como “Agente Social”.

2.3 Justificación

Con la justificación se pretende responder a una pregunta básica, ¿Por qué es necesaria esta medida?, apoyándose para ello en los argumentos que proceden de dos vías, a menudo, complementarias entre sí:

- Las conclusiones arrojadas por los distintos informes elaborados en el marco de la fase de investigación del PETER, los cuales han definido la situación actual de la ciudad y sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las medidas propuestas responden a este escenario, intentando limitar las debilidades y amenazas, así como fomentar las fortalezas y oportunidades de la ciudad.
- La demanda social y argumentación transmitida por las personas que han tomado parte en las diferentes mesas de participación ciudadana.

2.4 Descripción

Define, de la manera más concreta posible, el sentido último de cada medida. Su contenido, por lo tanto, ha de considerarse como básico para entender la magnitud alcance de la actuación, ya que cuestiones tales como los costes y plazos de ejecución, los impactos o la misma prioridad de la medida, quedan supeditados a esta descripción.

El grado de concreción con el que se describe cada una de las medidas es variable. En unos casos nos encontramos con acciones perfectamente perfiladas que incluyen un contenido detallado de todo el conjunto de elementos que la definen y posibilitan su ejecución. En otros, la redacción resulta menos concreta, apuntando ideas básicas pero sin entrar a considerar aspectos operativos o funcionales. Ambos casos resultan igualmente válidos, ya que la descripción incluida en cada una de las medidas no es más que el reflejo de los debates llevados a cabo en el desarrollo de las mesas de participación ciudadana; siendo el conjunto de las Administraciones y entidades implicadas en el PETER'2011 las encargadas de desarrollar cada una de las medidas propuestas, respetando el espíritu de las mismas, pero con la posibilidad de adaptarlas de cara a su implementación efectiva.

A menudo, en la descripción de las medidas se incluyen conceptos que resulta preceptivo definir y diferenciar, tales como los de *plan*, *proyecto* o *estudio de viabilidad*.

- **Plan.** El término se utiliza en aquellos casos en los que, la consecución de un determinado objetivo precisa de una labor de investigación más exhaustiva de la realizada por el propio Plan Estratégico y se intuye como necesaria la participación de un variado número medidas. En todos los casos nos estamos refiriendo a planes de carácter sectorial que, como en el caso de la medida 1.4.1 "Plan de fomento de la iniciativa empresarial", tienen un marco y unos objetivos muy concretos.
- **Proyecto.** Por lo general, se trata de estudios de carácter técnico que definen los términos exactos en los que ha de acometerse la consecución de una determinada acción. Como ocurre en el caso de la medida 2.6.2 "Auditorio polivalente municipal" se trata de proyectos para la construcción de equipamientos.
- **Estudio de viabilidad.** El término responde al conjunto de medidas en las que, aún observando una cierta demanda por parte de la sociedad, no existe una certeza suficiente sobre la sostenibilidad económica de la propuesta. La medida 3.1.2 "Estudio de nuevas necesidades de transporte público" constituye un buen ejemplo de estos supuestos.

2.5 Proyectos indirectos

El apartado recoge todas aquellas actuaciones que, estando estrechamente relacionadas con la medida en cuestión, no se incluyen directamente en su ejecución, sino que actúan como un complemento posible e interesante para la consecución del objetivo que se persigue en cada caso. Un rasgo definitorio de estos proyectos indirectos también es el hecho de que, la entidad de los mismos, no suele resultar lo suficientemente importante como para que adquieran el rango de medida independiente.

Por ejemplo, la medida 1.6.1 propone el diseño de un Plan local de formación para el empleo, incluyendo, como proyecto indirecto, la firma de convenios entre administraciones e iniciativa privada, que permitan el desarrollo de cursos, prácticas en empresa o talleres de inserción sociolaboral.

2.6 Efectos negativos por la ausencia de ejecución

En este campo se muestran las fortalezas y oportunidades que previsiblemente quedarán desaprovechadas de no ejecutarse la medida. Además, se destacan las debilidades y amenazas que justifican su inclusión y que, por lo tanto, persistirán en caso de no implementar la medida.

2.7 Instituciones y entidades

Comprende una relación de toda aquella estructura, pública o privada, con responsabilidad directa en el previsible desarrollo de la medida. En función del grado de participación se diferencia entre instituciones y entidades responsables e implicadas.

- **Responsables.** Aquellos organismos, entidades y Administraciones cuyo concurso resulta imprescindible para la ejecución y puesta en marcha de las medidas. En la mayoría de los casos responden a Administraciones que detentan las competencias necesarias para su ejecución. Por otro lado, el Ayuntamiento de Teruel siempre aparece como institución responsable, ya que, aunque por competencias y posibilidades presupuestarias no puede acometer la totalidad de las medidas, sí al menos, actúa como entidad promotora de las medidas, dinamizando la participación de otras administraciones.
- **Implicadas.** Se considera implicadas a aquellas entidades que pueden participar en el desarrollo de la medida colaborando con los organismos y Administraciones definidos como responsables. Esta implicación puede ser de carácter organizativo, financiero, etc.

Con el objetivo de clarificar y simplificar la información contenida en estos campos, resulta necesario realizar las siguientes apreciaciones:

- Se nombran, en todo caso, personas jurídicas generalizando en entidades, organizaciones y asociaciones de distintos ámbitos; agrupaciones que representan a algún colectivo social; Administraciones Públicas en sus distintos niveles; así como organizaciones semi-públicas que, con financiación del sector público se desenvuelven igualmente en el ámbito privado. (Cámara de Comercio o CET-CEPYME, por citar dos ejemplos)
- Cuando aparece nombrado como organismo el Gobierno de Aragón, siempre se hace en genérico, quedando implícita la responsabilidad o posible implicación de alguno/s de los Departamentos e Institutos de esta Administración. Lo mismo puede decirse en el caso del Gobierno Central
- Al nombrar los Agentes Sociales se hace referencia no solo a los órganos de representación de los agentes económicos involucrados en los distintos sectores (sindicatos y organizaciones empresariales), sino también a todo tipo de organización social, cultural o ciudadana que, por su actividad, capacidad organizativa y representatividad, pueden llegar a ser determinantes en la ejecución de las medidas.

2.8 Relación con otras medidas

Como resulta evidente, todas las medidas propuestas en el PETER'2011 mantienen estrechos lazos entre sí. En primer lugar, porque la meta que persiguen es la misma: el objetivo central del PETER'2011. Segundo, porque son el resultado de una visión global del territorio, la única posible, en

la que los ciudadanos han definido su percepción de la ciudad, sus potencialidades, sus carencias y las acciones concretas para, respectivamente, incentivarlas y limitarlas. Esa visión poliédrica del territorio obliga a que las medidas interaccionen entre sí y nunca deban considerarse como departamentos estanco, sino como piezas complementarias que persiguen un mismo fin, aunque apostando por diferentes caminos.

Ahora bien, el grado de relación entre medidas no es siempre el mismo, pudiendo diferenciar entre relaciones de dependencia y complementariedad.

- **Dependencia.** En algunos casos, el desarrollo de una medida concreta solo es posible si, previamente, se ha acometido otra. Por poner un ejemplo, para el desarrollo de la medida 2.3.2. (Guía catálogo de actividades y servicios culturales y de ocio) resulta preceptivo que previamente se haya desarrollado la medida 2.3.1 (Oficina municipal para la coordinación de la oferta cultural de la ciudad). En este caso, la medida 2.3.2 es dependiente de la 2.3.1.
- **Complementariedad.** Se trata de medidas con características similares, bien porque responden a las mismas necesidades, porque comparten objetivo estratégico o porque puedan realizarse conjuntamente por cuestiones operativas, de plazo temporal o de eficiencia presupuestaria.

2.9 Estimación de costes y plazos de ejecución

En ambos casos se trata de realizar una previsión de los recursos económicos y temporales necesarios para acometer cada una de las medidas. En el caso de los costes económicos, incluye la valoración de las diferentes actuaciones, necesidades de personal y provisión de bienes materiales que, de forma directa o indirecta, deben concursar en el desarrollo de la medida. Se presenta como un intervalo entre dos cantidades, entendiéndose que son meramente orientativas y basadas en la descripción que se hace de cada medida. Por lo tanto, cuanto más concreta es la descripción, más certera resulta la estimación de los costes, tanto en términos económicos como en plazos de tiempo.

2.10 Impactos positivos

Tal y como se ha descrito con anterioridad, los impactos surgen directamente del objetivo central del PETER, definiendo las consecuencias y externalidades positivas que pueden llegar a acarrear cada medida, y valorándose con un nivel alto, medio, bajo o irrelevante en función de la magnitud de su influencia.

- **Calidad de vida.** Entendida como el bienestar global que adquiere una sociedad con la mejora de sus servicios, disposición de infraestructuras, fomento de actividades culturales, mejoras medioambientales, reducción de riesgos y solución de problemas.
- **Sostenibilidad.** Considerada como la mejora económica, social y medioambiental de la ciudad con un uso racional de los recursos disponibles para su consecución, permitiendo que el desarrollo que se consiga perdure en el tiempo en beneficio de las generaciones futuras.
- **Competitividad territorial.** Como nivel en el que se consiguen ventajas frente a otras ciudades.

- **Desarrollo económico.** Capacidad de la medida para actuar como motor económico en materia de generación de empleo, dinamización de sectores económicos ya presentes en la ciudad o desarrollo en otros nuevos a nivel local.
- **Crecimiento demográfico.** Entendido como el aumento endógeno de la población (aumento de la natalidad o freno a la emigración de población joven), pero también, como el incentivo a la llegada de nuevos habitantes procedentes de otros territorios.
- **Promoción externa de la ciudad.** Valorando el grado en el que cada medida puede servir para dar a conocer diferentes aspectos de la ciudad, teniendo repercusión en el exterior y permitiendo resaltar valores que garanticen una asociación con la ciudad.

3. MEDIDAS ESTRATÉGICAS

3.1 Listado de las medidas

1. TERUEL, CIUDAD QUE EMPRENDE

1.1 Crear condiciones necesarias para impulsar la actividad empresarial

- 1.1.1 Grupo de contacto permanente para la ejecución de las infraestructuras terrestres
- 1.1.2 Nuevo PGOU para el impulso de la actividad empresarial

1.2 Promover un comercio y una hostelería dinámicos y atractivos en la ciudad

- 1.2.1 Adecuación del entorno urbano para el desarrollo del sector comercial
- 1.2.2 Consejo Local de Comercio
- 1.2.3 Creación de un Consejo Local de Hostelería

1.3 Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido

- 1.3.1 Servicio municipal de matadero
- 1.3.2 Estudio para la valorización de los recursos naturales endógenos del entorno de la ciudad
- 1.3.3 Creación de un Instituto Nacional Paleontológico
- 1.3.4 Centro de investigación y tecnología de la madera
- 1.3.5 Centro de investigación y tecnología agroalimentaria

1.4 Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor

- 1.4.1 Plan de fomento de la iniciativa empresarial
- 1.4.2 Ampliación del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
- 1.4.3 Catálogo de oportunidades de negocio
- 1.4.4 Estudio sobre Nuevos Yacimientos de Empleo

1.5 Apoyar la creación de pequeñas empresas locales

- 1.5.1 Semillero de empresas
- 1.5.2 Ventanilla Única Empresarial

1.6 Conseguir la integración de los colectivos desfavorecidos en el mercado laboral

- 1.6.1 Plan local de formación para el empleo
- 1.6.2 Observatorio Local de Empleo

1.7 Crear sinergias entre la actividad económica de la capital y las necesidades empresariales del resto de la provincia

- 1.7.1 Ferias para la promoción de las comarcas turolenses

2. TERUEL, CIUDAD DE CULTURA Y NATURALEZA

2.1 Hacer de Teruel un referente cultural

- 2.1.1 Inventario patrimonial de la ciudad y barrios
- 2.1.2 Festivales de Teruel
- 2.1.3 Plan de apoyo a Dinópolis
- 2.1.4 Centro de datación geocronológica
- 2.1.5 Encuentro Internacional de arte al aire libre Ciudad de Teruel
- 2.1.6 Convenios de actividades culturales con Valencia y Zaragoza

2.2 Universidad dinamizadora de los recursos culturales locales

- 2.2.1 Formación para el desarrollo de empresas culturales

2.3 Conciliar/coordinar la oferta cultural pública y privada

- 2.3.1 Oficina municipal para la coordinación de la oferta cultural
- 2.3.2 Guía catálogo de actividades culturales y de ocio

2.4 Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual

- 2.4.1 Observatorio turístico municipal
- 2.4.2 Ampliación y mejora del servicio de taxis
- 2.4.3 Oficina municipal de turismo

2.5 Puesta en valor de la cultura tradicional

- 2.5.1 Rutas turísticas rurales
- 2.5.2 Ruta gastronómica

2.6 Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales

- 2.6.1 Accesibilidad a la estación intermodal
- 2.6.2 Auditorio polivalente municipal
- 2.6.3 Centro comercial y zona de ocio anexa
- 2.6.4 Plan de señalización de los elementos patrimoniales y servicios turísticos
- 2.6.5 Museo Nacional de la Guerra Civil
- 2.6.6 Museo o Centro Nacional del arte mudéjar
- 2.6.7 Centro de interpretación de la Cerámica de Teruel

2.7 Impulsar las posibilidades culturales de la asociación entre Teruel y el amor

- 2.7.1 Hermanamiento de la ciudad con otras que cuenten con leyendas amorosas
- 2.7.2 Citas nacionales e internacionales especializadas en el amor

2.8 Potenciar el patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno

- 2.8.1 Valorización del patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno
- 2.8.2 Museo Nacional de la Guerra Civil

2.9 Inventariar, actuar, poner en valor y divulgar dentro y fuera de la ciudad todo su patrimonio

- 2.9.1 Inventario patrimonial de la ciudad y barrios
- 2.9.2 Incluir a Teruel en la Alianza de las Ciudades Europeas de la Cultura

2.10 Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural

- 2.10.1 Recuperación de áreas degradadas
- 2.10.2 Corredores verdes urbanos
- 2.10.3 Análisis integral de los niveles de contaminación
- 2.10.4 Mantenimiento de zonas verdes
- 2.10.5 Campañas de concienciación medioambiental
- 2.10.6 Parcelas verdes sociales en las laderas de la ciudad
- 2.10.7 Acondicionamiento del tramo de la Vía Verde Ojos Negros II
- 2.10.8 Plan Municipal de Consumo Sostenible
- 2.10.9 Banco de huertos sociales

3. TERUEL, CIUDAD PARA VIVIR

3.1 Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población

- 3.1.1 Ampliación y mejora del servicio de taxis
- 3.1.2 Estudio de nuevas necesidades de transporte público
- 3.1.3 Plan de actividades culturales y de ocio en todos los barrios
- 3.1.4 Guía catálogo de actividades culturales y de ocio
- 3.1.5 Aula municipal para el acceso a las TIC

3.2 Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población

- 3.2.1 Nuevo PGOU para una mejor dotación de equipamientos
- 3.2.2 Construcción de un nuevo hospital
- 3.2.3 Construcción de nuevos equipamientos deportivos
- 3.2.4 Construcción de nuevos carriles bici

3.2.5 Construcción de nuevos parques públicos

3.3 Acercar la administración al ciudadano

3.3.1 Oficina municipal de atención al ciudadano

3.3.2 Impulsar el Consejo de Participación Ciudadana

3.3.3 Mesa de seguimiento e implementación del PETER'2011

3.4 Convertir a Teruel en una ciudad más accesible

3.4.1 Plan de accesibilidad urbana para personas con movilidad reducida

3.4.2 Nuevas plazas de aparcamiento para discapacitados vinculadas a los servicios y equipamientos públicos de la ciudad

3.4.3 Estudio de viabilidad para el diseño de un sistema mecánico de acceso entre los barrios de San Julián y el Centro Histórico

3.4.4 Acondicionamiento del acceso Oeste a la ciudad

3.5 Abaratar el coste de la vivienda

3.5.1 Nuevo PGOU para el abaratamiento de la vivienda

3.5.2 Nuevas líneas municipales para la rehabilitación de vivienda

3.5.3 Plan municipal de vivienda

3.6 Cuidar el entorno medioambiental de la ciudad

3.6.1 Parcelas verdes sociales en las laderas de la ciudad

3.6.2 Recuperación de áreas degradadas

3.7 Promover la educación cívica entre la población

3.7.1 Campaña global de Educación Cívica

3.8 Crear mecanismos de integración entre colectivos

3.8.1 Jornadas multiculturales

4. TERUEL, CIUDAD QUE PROMUEVE SU MODELO

4.1 Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes

4.1.1 Campaña municipal "Conoce tu ciudad"

4.1.2 Federación de asociaciones culturales

4.1.3 Guía práctica para nuevos ciudadanos

4.1.4 Plan de señalización de los elementos patrimoniales y servicios turísticos

4.2 Implicar en la promoción de la ciudad a los turolenses que residen fuera

4.2.1 Lobby de turolenses en el exterior

4.2.2 Portal Web de turolenses en el exterior

4.2.3 Actividades de promoción de la ciudad en las casas regionales y de Teruel

4.3 Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación

4.3.1 Cursos de español y de cultura española para extranjeros

4.3.2 Becas de residencia para estudiantes extranjeros

4.3.3 Incluir los estudios de Ciencias de la Salud en la oferta formativa del Campus de Teruel

4.4 Promocionar en el exterior nuestro modelo de ciudad

4.4.1 Reuniones internacionales de expertos en torno a la excelencia urbana

4.4.2 Participación en los foros de ciudades que promueven la excelencia urbana

4.5 Impulsar la presencia divulgativa de la ciudad en los medios de comunicación

4.5.1 Diseñar una campaña de marketing de la ciudad

4.5.2 Oficina municipal para la organización de ferias y eventos